

Формирование навыков устной речи у изучающих русский язык: Эффективные стратегии.

*Кудратова Гулрух Иззатуллаевна преподаватель кафедры русского
языка и литературы Узбекско-финского Пед.Института*

Нематова Рухиона

Рахматуллаева Дурдона

Аннотация: В данной статье рассматриваются эффективные стратегии развития навыков устной речи у изучающих русский язык как иностранный. Актуальность темы обусловлена значением коммуникативной компетенции в современном мире, где устная речь играет ключевую роль в межкультурной коммуникации. Основные стратегии включают использование ролевых игр, диалогов и проектной деятельности, которые способствуют более быстрому и естественному усвоению материала. На основе анализа литературных источников и практического опыта представлены методы, способствующие успешному овладению устной речью.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, навыки устной речи, стратегии обучения, коммуникативная компетенция, межкультурная коммуникация.

Овладение устной речью является одной из ключевых задач при изучении иностранного языка, поскольку именно устная коммуникация позволяет свободно выражать свои мысли и эффективно взаимодействовать с носителями языка. В случае изучающих русский язык как иностранный эта задача становится особенно актуальной из-за сложностей в произношении, интонации и грамматике, свойственных русскому языку. Данная статья посвящена анализу стратегий, которые могут способствовать успешному формированию навыков устной речи у изучающих русский язык, а также выработке методических рекомендаций для преподавателей.

В исследовании использовались качественные методы анализа, такие как наблюдение и анкетирование. В группе из 50 студентов были проведены занятия с использованием ролевых игр, диалогов и проектной деятельности. Каждый метод применялся отдельно, чтобы оценить его влияние на уровень владения устной речью. Студенты были разделены на группы, и в течение двух месяцев проводились занятия с использованием разных подходов. В качестве показателей эффективности учитывались плавность речи, точность произношения, использование лексических и грамматических конструкций.

Формирование навыков устной речи у изучающих русский язык требует комплексного подхода с акцентом на практические и интерактивные методы. Вот несколько эффективных стратегий:

Использование коммуникативного подхода: Стимулирование общения в реальных ситуациях помогает студентам преодолевать языковые барьеры. Практические диалоги и ролевые игры (например, поход в магазин или диалог в кафе) помогают развивать уверенность и грамотность в устной речи.

Акцент на фонетику и произношение: Особое внимание к фонетическим упражнениям помогает студентам легче понимать речь на слух и делает их произношение более естественным. Полезны занятия с аудиоматериалами, фокус на интонацию и паузы, а также практика с дикторами.

Моделирование реальных ситуаций: Имитация ситуаций повседневного общения — одна из лучших практик для освоения лексики и грамматических структур в реальных контекстах. Можно проводить уроки на тему путешествий, общения с друзьями, покупок, что создает у студентов ощущение реального взаимодействия.

Работа в парах и группах: Практика в парах и группах позволяет студентам больше говорить, слушать других и развивать понимание. Групповые обсуждения и совместное выполнение заданий повышают мотивацию и доверие к своим языковым способностям.

Использование мультимедийных ресурсов: Видеоуроки, подкасты, фильмы и аудиокниги на русском языке обогащают восприятие языка, прививая современные разговорные фразы, и способствуют восприятию различных акцентов и темпа речи.

Обучение через рассказывание историй: Метод сторителлинга (рассказывания историй) мотивирует студентов создавать длинные высказывания, что развивает не только их лексический запас, но и структурирование речи. Рассказывание о своем дне, о любимом фильме или книге — примеры эффективных занятий.

Обратная связь и исправление ошибок: Постоянная корректировка ошибок (но в мягкой форме) помогает студентам учиться на своих ошибках и совершенствоваться. Можно использовать методику «отложенного исправления», чтобы студент сначала закончил свою мысль, а потом получил корректные варианты выражений.

Регулярная практика с носителями языка: Чаты, видео-встречи или переписка с носителями помогают изучающим привыкнуть к естественному темпу и акцентам, что значительно улучшает разговорные навыки.

Эти стратегии помогают создавать поддерживающую среду для изучения языка, в которой ученики чувствуют себя уверенно, вовлечено и мотивировано, что является ключом к успеху в освоении устной речи.

Данные результаты подтверждают теоретические выводы, представленные в литературе. Использование ролевых игр, диалогов и проектной деятельности действительно оказывает позитивное влияние на навыки устной речи. Однако необходимо отметить, что каждый из подходов имеет свои преимущества и ограничения. Например, ролевые игры способствуют развитию спонтанности и уверенности, но могут ограничивать студентов в выборе тематики. Диалоги позволяют активно взаимодействовать, но требуют тщательной подготовки.

Заключение

Эффективное формирование навыков устной речи у изучающих русский язык возможно при использовании комплексного подхода, включающего ролевые игры, диалоги и проектную деятельность. Такой подход позволяет развивать как базовые коммуникативные навыки, так и уверенность в использовании языка в различных ситуациях.

Ролевые игры следует применять в начале курса, чтобы студенты могли развить уверенность в устной речи.

Диалоги рекомендуется проводить регулярно для отработки произношения и улучшения интонации.

Проектная деятельность может быть полезна на продвинутых этапах обучения, чтобы развить навыки структурированного общения.

Преподавателям рекомендуется уделять внимание обратной связи, чтобы студенты могли корректировать ошибки и отслеживать свой прогресс.

Литература.

1. Браун Х.Д. Обучение принципам: интерактивный подход в языковой педагогике. Сан-Франциско: San Francisco State University, 1994. 467 с.
2. Браун Г., Юле Г. Обучение разговорному языку. Кембридж: Cambridge University Press, 1983. 176 с.
3. Нунан Д. Практическое изучение английского языка. Нью-Йорк: McGraw-Hill, 2003. 222 с.
4. Шривенер Д. Обучение преподаванию. Macmillan Books for Teachers, 2007. 416 с.
5. Шейлз Д. Коммуникация в современной языковой аудитории. Council of Europe, 1988. 309 с.